

GENEALOGIA ACADÉMICA : PERCURSO INFOGRÁFICO DO CIDTFF[®]

Isabel P. Martins & João Ferreira-Santos

- Orientação na UA
- Coorientação na UA
- Orientação/Coorientação em outra Universidade (país ou estrangeiro)

Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, l. p., no âmbito dos projetos UIBD/00194/2020 e UIDP/00194/2020,

Esta versão contempla, exclusivamente, os doutoramentos concluídos até 31 de março de 2026.